

университета МВД России. – 2020. – № 8. – С. 249-253. – DOI 10.24411/2073-0454-2020-10493.

5. Цуркан, Д. А. Риск-факторы потери человеческого капитала в цифровом мире / Д. А. Цуркан, Е. А. Евстифеева. – Текст : непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. – 2020. – № 1(51). – С. 173-179.

6. Диев, В. С. Философская парадигма риска / В. С. Диев. – Текст : непосредственный // ЭКО. – 2008. – № 12(414). – С. 27-38.

7. Осипов, Ю. М. Экономика и цифра: кто кого? / Ю. М. Осипов. – Текст : непосредственный // Философия хозяйства. – 2018. – № 2(116). – С. 11-19.

8. Козлов, В. С. Научно-методические подходы к риск-менеджменту организаций / В. С. Козлов, П. А. Климова, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 31. – С. 86-96. – DOI 10.5281/zenodo.10046688.

УДК 658.14

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов;

ГАВРИЛОВА О.А.,
студентка ОП «Бакалавриата»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ПЕРШИН А.Д.,
студент ОП «Магистратуры»
ЧОУ ВО «МЭБИК»,
Курск, Курская область,
Российская Федерация

В статье исследованы мероприятия, стратегии, инструменты, необходимых для управления финансовыми результатами деятельности предприятия. Отражены преимущества и недостатки ERP-системы, которая содержит комплекс инструментов для управления предприятием. Указаны ключевые финансовые показатели, необходимые для оценки финансовых результатов предприятия.

Ключевые слова: управление, результат, предприятие, деятельность, стратегия, финансы

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

**SOROKOTYAGINA V.L.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance;**

**GAVRILOVA O.A.,
student of the EP «Bachelor»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

**PERSHIN A.D.,
student of the EP «Master»,
PEI HE «МЕВІК»
Kursk, Kursk region,
Russian Federation**

The article examines the activities, strategies, and tools necessary to manage the financial results of an enterprise. The advantages and disadvantages of the ERP system, which contains a set of tools for enterprise management, are reflected. The key financial indicators necessary to assess the financial results of the enterprise are indicated.

Key words: management, result, enterprise, activity, strategy, finance

Постановка задачи. В условиях рыночной экономики управление финансовыми результатами занимает важное место в деловой жизни предприятий. Финансовый результат представляет собой конечный результат коммерческой и производственной деятельности предприятия, выраженный в виде прибыли или убытка. Оценка и управление финансовыми результатами являются ключевыми задачами для обеспечения финансовой устойчивости и развития предприятия. Оптимизация финансовых результатов является одной из ключевых задач, стоящих перед руководством предприятия. В современных условиях, где конкуренция становится

все более жесткой, эффективное управление финансами становится неотъемлемой частью успешной бизнес-стратегии каждого предприятия.

Актуальность. Деятельность предприятия имеет прямую связь с его финансовыми результатами. Качественное управление всеми видами деятельности, которые осуществляет предприятие, позволяет снизить затраты, улучшить эффективность производства и повысить общую прибыльность предприятия. Для достижения оптимальных финансовых результатов необходимо анализировать и оптимизировать каждый этап операционного процесса, начиная от закупки сырья и материалов до выпуска готовой продукции, чем и обосновывается актуальность изучения выбранной темы.

Анализ последних исследований и публикаций. Управлению финансовыми результатами на предприятии посвящены труды различных ученых. Целесообразно выделить исследования следующих авторов: Арчикова Я.О., О.О. Настругов, Р.А. Громоздова, Н.А. Одинцова, В.Б. Саенко, В.С. Грабун, К.В. Шарый и др. [1-3; 5]. Однако необходимо продолжать исследования в данном направлении, поскольку появляются новые системы и инструменты, влияющие на управление финансовыми результатами предприятия.

Цель статьи – исследование мероприятий, стратегий, инструментов, необходимых для управления финансовыми результатами деятельности предприятия.

Изложение основного материала исследования. Каждое предприятие стремится к достижению высоких финансовых результатов. Однако, достижение этой цели может оказаться сложным заданием, особенно в условиях постоянно меняющейся экономической среды. Финансовый результат представляет собой финальный показатель деятельности предприятия, который характеризует его финансовое положение и эффективность работы. Он рассчитывается путем вычитания всех расходов, включая затраты на производство и продажу товаров, от общей выручки от реализации. Если результат положительный, то предприятие получает прибыль, если отрицательный – убыток.

Первый шаг к управлению финансовыми результатами на предприятии – это понимание взаимосвязи между операционной деятельностью и финансовыми результатами. Операции, такие как производство, снабжение и продажи, имеют прямое влияние на

финансовые показатели предприятия. Например, эффективное управление запасами может снизить затраты на хранение и ускорить процесс обработки заказов, что приведет к улучшению финансовых результатов. Поэтому, чтобы грамотно управлять финансовыми результатами, необходимо улучшить эффективность операционной деятельности. Также это может включать изучение производственных процессов, анализ использования ресурсов, оценку эффективности системы управления запасами и т.д. При выявлении областей неэффективности необходимо разработать и внедрить стратегии и меры по их устранению. Финансовая стратегия – комплексная многофакторно ориентированная модель действий и мер, необходимых для достижения поставленных целей при формировании и использовании финансового и ресурсного потенциала компании [3].

Одна из возможных стратегий – улучшение производственных процессов с целью снижения затрат и повышения эффективности. Другая стратегия – оптимизация системы управления запасами для минимизации издержек связанных с нерациональным использованием ресурсов. Кроме того, стоит обратить внимание на анализ и оптимизацию цепи поставок, включая выбор поставщиков и оптимизацию логистических процессов.

Одним из важных аспектов управления финансовыми результатами на предприятии является внедрение мер по контролю затрат. Контроль затрат позволяет предприятию эффективно управлять своими расходами и снизить потери. Один из способов контроля затрат – это установление бюджетов на различные операционные процессы и отслеживание фактических расходов. Установление бюджетов, мониторинг и контроль выполнения бюджетов позволяют определить разумные цели расходов и контролировать их выполнение. Кроме того, внедрение системы учета затратами и контроль над процессами закупок также помогут в управлении финансовыми результатами. Важно помнить, что контроль затрат должен быть регулярным и систематическим процессом, чтобы быть эффективным. В целом контроль затрат позволяет выявить и устранить их неэффективное использование, что способствует повышению финансовых результатов предприятия. Необходимо отметить, что оптимальный и обоснованный выбор метода учета затрат и калькулирования в соответствии с особенностями и целями коммерческой организации

позволит не только максимизировать операционную прибыль, но и послужит достаточно весомым инструментом для анализа затрат [1].

Использование технологий для оптимизации финансовых результатов также необходимо, ведь современные технологии играют важную роль в оптимизации финансовых результатов предприятия. Внедрение специализированного программного обеспечения позволяет автоматизировать операционные процессы, улучшить контроль над ними и повысить эффективность. Например, использование ERP-системы позволяет интегрировать все операции предприятия и получить полную информацию о финансовых результатах в режиме реального времени.

ERP-система – это программный комплекс для управления предприятием, которая хранит и связывает между собой данные обо всех бизнес-процессах: чаще всего это продажи, бухгалтерия, производство, склад, закупки, управление персоналом и проектами.

ERP расшифровывается как Enterprise Resource Planning. В переводе с английского – планирование ресурсов предприятия.

ERP-системы решают несколько задач: позволяют специалистам и менеджерам получать информацию из других бизнес-структур, автоматизируют процессы и снижают трудозатраты, с их помощью можно получать продвинутую аналитику.

Однако ERP-системы используют преимущественно крупные и средние предприятия, малые предприятия внедряют этот инструмент реже. Во-первых, потому что ERP-система – дорогой продукт. Во-вторых, на небольшом предприятии такая система может не ускорить, а замедлить работу. Тогда она не оправдывает затрат [4].

Кроме того, системы управления запасами позволяют отслеживать уровень запасов и автоматически заказывать необходимые материалы, что помогает избежать излишних затрат и обеспечить непрерывность производства. Также, использование систем управления проектами и систем управления качеством помогает предприятию улучшить эффективность операций и повысить качество продукции или услуг. Поэтому, использование технологий – важный инструмент в оптимизации финансовых результатов.

Максимизация распределения ресурсов предприятия также является важным фактором в оптимизации финансовых результатов.

Необходимо определить оптимальное распределение ресурсов между различными операционными процессами с учетом их важности и возможностей. Кроме того, стоит обратить внимание на эффективное использование человеческого капитала, развитие навыков сотрудников и оптимизацию рабочих процессов.

После внедрения изменений в операционные процессы необходимо измерять и отслеживать их влияние на финансовые результаты предприятия. Это позволяет оценить эффективность внедренных мер и внести корректировки в случае необходимости. Для измерения влияния операционных изменений могут использоваться различные показатели, такие как прибыльность, рентабельность, оборачиваемость активов и другие.

Следует отметить, что весомую роль играют также методы управления финансовыми результатами. Управление финансовыми результатами предприятия включает в себя ряд методов и мероприятий, направленных на оптимизацию прибыли и улучшение финансового состояния. Некоторые из них включают:

планирование прибыли: разработка финансовых планов и прогнозов, определение целей и стратегий для достижения заданной прибыли;

управление расходами: контроль над затратами предприятия, оптимизация расходов и поиск эффективных способов сокращения издержек;

распределение прибыли: разработка системы распределения прибыли между владельцами и инвесторами, а также реинвестирование части прибыли в развитие предприятия;

управление рисками: анализ и оценка рисков, связанных как с финансовыми операциями предприятия, так и с не финансовыми, а также разработка мероприятий менеджмента риска;

оптимизация затрат: проведение анализа затрат и поиск эффективных способов сокращения издержек на производство и продажу товаров;

улучшение качества продукции: повышение качества выращиваемых культур и продукции, что может привести к увеличению прибыли и рентабельности;

развитие новых видов деятельности: исследование рынка и определение перспективных направлений деятельности, которые могут приносить дополнительную прибыль.

Необходимо уточнить, что при управлении финансовыми результатами на предприятии необходимо выявить области неэффективности и потерь в осуществляемых операциях. Идентификация проблемных областей является ключевым шагом к улучшению финансовых результатов. Например, неправильное управление запасами может привести к излишним затратам на хранение и потере прибыли. Также, неэффективные процессы производства могут привести к задержкам в поставках и упущенным возможностям. Поэтому, проведение аудита операционной деятельности и выявление областей неэффективности и потерь также является важным шагом в управлении финансовых результатов. Ведь, по словам Р. А. Громоздовой и Н. А. Одинцовой, необходимо отметить возрастающую на сегодняшний день значимость аудита расчётных операций с дебиторами и кредиторами как инструмента повышения эффективности управления оборотным капиталом организации, увеличения её доходов и прибыли в настоящем и будущем, а в конечном итоге – повышения инвестиционной привлекательности отраслевых и территориальных сегментов отечественной экономики [2].

После осуществления вышеуказанных мероприятий следует оценить финансовые результаты предприятия. Для оценки финансовых результатов предприятия необходимо использовать ключевые финансовые показатели. Одним из таких показателей является прибыль от операционной деятельности (операционная прибыль). Операционная прибыль показывает, какая прибыль получена предприятием от его основной деятельности без учета налогов и процентных платежей. Другим важным показателем является рентабельность продаж (ROS). Рентабельность продаж показывает, какая часть выручки от продажи товаров или услуг остается предприятию в виде прибыли. Использование перечисленных и многих других ключевых финансовых показателей позволяет корректно оценить финансовые результаты предприятия и выявить возможные проблемные области с целью контроля над финансовыми результатами предприятия. Ведь контроль над финансовыми результатами предприятия является ключевым фактором успеха и залогом дальнейшего успешного функционирования предприятия.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Управление

финансовыми результатами предприятия является важным фактором для его успешного развития. Понимание взаимосвязи между операционной деятельностью и финансовыми результатами предприятия, использование ключевых финансовых показателей, выявление областей неэффективности и потерь, внедрение стратегий по оптимизации операционной деятельностью, контроль затрат, использование технологий и максимизация распределения ресурсов – все это позволяет достичь оптимальных финансовых результатов на предприятии. Однако целесообразно в дальнейшем развивать стратегии по управлению финансовыми результатами предприятия, учитывая постоянно изменяющиеся современные технологии.

Список использованных источников

1. Арчикова, Я. О. Выбор метода учета затрат – один из главных инструментов роста прибыли / Я. О. Арчикова, О. О. Настрогов. – Текст : непосредственный // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2016. – № 4(37). – С. 4-9. – EDN YRRFID.

2. Громоздова, Р. А. Аудит расчётных операций как инструмент повышения эффективности управления оборотным капиталом организации / Р. А. Громоздова, Н. А. Одинцова. – Текст : непосредственный // Финансы, учет, банки : Тезисы докладов и выступлений IV международной научно-практической конференции молодых ученых, Донецк, 07-08 декабря 2022 года / Под общей редакцией П. В. Егорова. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. – С. 272-275. – EDN WVLZJP.

3. Саенко, В. Б. Финансовый анализ как инструмент стратегического управления предприятием / В. Б. Саенко, В. С. Грабун. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2021. – № 2(22). – С. 156-164. – DOI 10.5281/zenodo.5499968. – EDN CVYYDN.

4. Сверхразум для бизнеса. Что такое ERP-системы, как они устроены и какими бывают. – Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://skillbox.ru/media/management/chto-takoe-erpsistemy-kak-oni-ustroeny-i-kakimi-byvayut/> (дата обращения: 11.10.2023).

5. Шарый, К. В. Источники и особенности формирования финансовых ресурсов коммерческих организаций / К. В. Шарый. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы социально-гуманитарных исследований в экономике и управлении : VII

всероссийская научно-практическая конференция факультета отраслевой и цифровой экономики БГТУ : сборник научных статей, Брянск, 30 сентября 2021 года. – Брянск: Брянский государственный технический университет, 2022. – С. 142-147. – EDN XBCIAI.

УДК 336.74: 004.738

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ КАК НОВОЙ МОДЕЛИ SMART УПРАВЛЕНИЯ

СТЕШЕНКО И.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий;

БРАДУЛ С.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий;

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье исследованы вопросы преимущества цифрового рубля, влияние на финансовую стабильность, информационную безопасность и конфиденциальность, возможные риски от реализации цифрового рубля и меры по их снижению, его регулирование.

Ключевые слова: цифровой рубль, эмиссия, финансовая стабильность, денежно-кредитная политика, цифровые технологии, платежи

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL RUBLE AS A NEW SMART MANAGEMENT MODEL

STESHENKO I.V.,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor,

**Associate Professor of the Department
of Information Technology;**